

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР В 1920-1980 ГОДЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Прибытков Алексей Александрович¹, Арифуллин Евгений Заудятович²,
Звягина Лилия Николаевна³, Калач Елена Владимировна⁴,
Чекменёва Татьяна Геннадьевна⁵

¹Кандидат исторических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: modus16@rambler.ru

²Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: zvyagina.l@list.ru

⁴Кандидат технических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: elenakalach@cchgeu.ru

⁵Кандидат политических наук, доцент, Воронежский государственный технический университет,
ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: politehist@mail.ru

Аннотация

В период с 1920 по 1980 годы сельское хозяйство Советского Союза прошло через период интенсивных изменений и реформ, направленных на модернизацию и индустриализацию отрасли. В данной статье мы рассмотрим ключевые аспекты развития сельского хозяйства в СССР в указанную эпоху, анализируя его важность для экономики страны и жизни советских граждан.

Ключевые слова: эпоха, сельское хозяйство, земля, модернизация, человек, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

После Октябрьской Революции 1917 года и установления большевиками власти в стране, были проведены ряд экономических реформ, направленных на укрепление социалистических отношений в сельском хозяйстве. Была налажена система государственного контроля за землей, введена политика продразверстки, а также проведено партийное руководство в колхозах и совхозах. Одним из ключевых моментов развития сельского хозяйства в 1920 годах стала политика коллективизации. Суть данной политики заключалась в объединении крестьянских хозяйств в колхозы и совхозы с целью повышения производительности труда и улучшения условий жизни крестьян. Коллективизация стала основным инструментом перехода к социализму в сельском хозяйстве.

Важным аспектом развития сельского хозяйства в 1920 годах стало промышленное оснащение отрасли. Были созданы машино-тракторные станции (МТС), которые обеспечивали крестьянские хозяйства сельскохозяйственной техникой и механизацией труда. Это позволило увеличить производительность труда и объемы сельскохозяйственной продукции. Экономические реформы, в том числе коллективизация и промышленное оснащение сельского хозяйства, способствовали увеличению производства и улучшению условий жизни советских граждан.

Сельское хозяйство стало основой промышленного развития и обеспечивало страну продовольственной безопасностью.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Выводы и заключения, сделанные на основе критического и аналитического подходов, основаны на конкретных исторических источниках. Использовались в статье также ретроспективный и синхронный методы. Многогранность темы потребовала использования широкого круга архивных и статистических источников. В связи с этим был применен информационно-статистический анализ.

Развитие сельского хозяйства в СССР в 1930 годах являлось одним из ключевых направлений экономической политики страны. В этот период, правительство Советского Союза реализовало широкомасштабные меры по модернизации и индустриализации аграрного сектора, направленные на обеспечение продовольственной независимости и укрепление экономической мощи государства.

Начало 1930-х годов стало временем проведения реформ в сельском хозяйстве, которые имели цель объединения крестьянских хозяйств в коллективные фермы и совхозы. Благодаря этим реформам удалось существенно повысить эффективность производства и увеличить объемы сельскохозяйственной продукции. Впервые в истории СССР началась широкомасштабная механизация сельского хозяйства, что существенно повысило производительность труда крестьян и снизило нагрузку на них.

Особое внимание уделялось развитию коллективных ферм и совхозов, в которых производилась масштабная перестройка хозяйственной инфраструктуры, внедрение современных технологий и оборудования. Кроме того, напряженно работалось над улучшением качества сельскохозяйственной продукции, внедрением научных достижений и новых сортов культур.

Важным шагом в развитии сельского хозяйства в 1930-х годах стала интенсификация земледелия. Было сделано много для увеличения площади посева и урожайности сельскохозяйственных культур. Усиление селекционной работы, использование минеральных удобрений и современных средств защиты растений позволило не только существенно увеличить объемы производства, но и повысить качество сельскохозяйственных товаров.

Расширение сети сельскохозяйственного машиностроения также явилось важным фактором развития аграрного сектора. Создание специализированных предприятий, занимающихся производством тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники, позволило существенно увеличить механизированные работы на земле и повысить производительность труда.

Развитие сельского хозяйства в СССР в 1930 годах можно охарактеризовать как период интенсивного развития, модернизации и механизации. Однако, следует отметить, что многие эти меры были проведены силой, сопровождалась насилием и репрессиями. Множество крестьянских хозяйств были принудительно коллективизированы, что привело к значительным потерям и страданиям.

В 1940 годы развитие сельского хозяйства в СССР было признано одним из ключевых направлений государственной политики. В стране продолжались интенсивные преобразования в аграрной сфере, направленные на повышение плодородия почв, увеличение общего объема сельскохозяйственного производства и улучшение пищевой безопасности населения.

Программы по развитию сельского хозяйства в СССР были ориентированы на различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Одной из ключевых мер было стремление улучшить плодородие почв. Это способствовало более рациональному использованию земельных ресурсов и развитию сельскохозяйственной агломерации. Организационная структура отрасли также обеспечила возможность сбора и использования материально-технической базы для эффективного ведения хозяйственной деятельности.

Большое внимание было уделено вопросам агрохимии и агротехники. Внедрялись новые способы обработки земли, внесения удобрений, ведения севооборотов и систематической борьбы с вредителями. Кроме того, в 1940 году были запущены программы по осушению болотистых и заболоченных территорий, что позволило привлечь к использованию дополнительные участки плодородной земли.

СССР ставил перед сельским хозяйством амбициозные цели в отношении увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции. В 1940-50 гг. стала усиленно развиваться животноводческая отрасль, включая мясо-молочное производство. Были предприняты меры по улучшению породы сельскохозяйственных животных, а также по созданию новых технологий в области кормозаготовок.

Однако, несмотря на все усилия, в 1940-50 гг. развитие сельского хозяйства в стране столкнулось с рядом проблем. В том числе недостатком кадров и недостаточным использованием научных достижений в аграрной сфере. Тем не менее, усилия правительства и коллективных хозяйств позволили достичь определенного прогресса в области сельскохозяйственного производства.

За период существования Советского Союза, кроме основных животноводческих отраслей, таких как скотоводство, свиноводство, птицеводство и овцеводство, дополнительное развитие получили такие отрасли как коневодство, звероводство, оленеводство, пчеловодство и шелководство. Коневодство осуществлялось в трех основных направлениях: спортивном, разведении породных лошадей и производстве мяса и молока (в основном, в восточных районах СССР). На 1 января 1975 года, породное поголовье лошадей составляло 98% от общего числа лошадей (6,4 миллиона голов), из которых 3 миллиона находились в РСФСР, 1,1 миллиона в УССР, и 1,3 миллиона в Казахской ССР.

СССР регулярно экспортировал мясные, породные и спортивные лошади во многие страны. Экспортом также являлась продукция промышленного звероводства, включая меха, основными производителями которого были большие специализированные зверосовхозы в РСФСР (включая Приморский край и Сахалин), УССР, БССР, Прибалтийские и другие республики. Маленькие зверофермы сохранились только на Севере. В 1975 году производство меховых шкур клеточных зверей составило в колхозах и совхозах СССР: 207 тысяч шкур лисиц, 378 тысяч шкур песцов, 6 585 тысяч шкур норки. Наибольшее количество меховой продукции поставлялось из РСФСР, где в 1975 году получено 70% общесоюзного производства шкур лисиц, 75% песца и 86% норки. Важным направлением в развитии сельского хозяйства некоторых районов СССР являлось оленеводство: северное оленеводство (на Крайнем Севере) и пастбищное оленеводство (в Приморском, Алтайском краях, на юге Красноярского края и в Казахской ССР). В 1975 году поголовье северных оленей составило 2,3 миллиона голов, а производство оленины составило 24 тысячи тонн в убойной массе. Около 60-65% ежегодного количества панта, заготавливаемого в СССР, экспортировалось.

Пчеловодство было развито практически во всех районах страны, за исключением тундры и лесотундры, и осуществлялось через пасеки колхозов, совхозов и других государственных хозяйств, а также личных пасек населения. На 1 января 1975 года в СССР было около 9,6 миллиона пчелиных семей, из которых 4,5 миллиона находились в колхозах и совхозах. Были созданы крупные специализированные пчелосовхозы. Годовое производство меда в СССР составляло 180-200 тысяч тонн, приобретение меда в 1975 году составило более 36 тысяч тонн. Шелководство было представлено крупными специализированными шелководческими хозяйствами, при этом более половины (58%) общего собранного коконного сырья в 1975 году производилось в Узбекской ССР.

Валовой сбор коконов увеличился с 20,5 тысяч тонн в 1940 году до 39,1 тысяч тонн в 1975 году, а производство шелка сырца выросло с 1816 тонн до 3461 тонны. Ветеринарная служба СССР играла важную роль в развитии животноводства.

За годы существования СССР были искоренены особо опасные болезни сельскохозяйственных животных, такие как чума и повальное воспаление легких крупного рогатого скота, инфекционная плевропневмония коз, сап, эпизоотический лимфангит, инфекционный энцефаломиелит, инфекционная анемия лошадей и другие.

Бруцеллез практически отсутствовал в республиках Прибалтики, БССР, Молдавской ССР, многих областях РСФСР и УССР, и наблюдались единичные случаи таких заболеваний, как сибирская язва, бешенство, ящур, свиньячья чума, болезнь ньюкасла и пироплазмоз. Несмотря на сложности, связанные с выпасом животных на пастбищах, отмечается снижение заболеваемости животных некоторыми болезнями в республиках Закавказья, Средней Азии и Казахской ССР. Ветеринарная служба поддерживает тесные связи с министерствами мясной и молочной промышленности, рыбного и лесного хозяйства, транспорта, связи и другими министерствами и ведомствами. В СССР имеется сеть научно-исследовательских, лечебно-профилактических, диагностических и ветеринарно-санитарных учреждений, а также обширный персонал ветеринарных специалистов. На 1 января 1976 года в СССР было около 35 тысяч ветеринарных учреждений, где работали 65,5 тысячи ветеринарных врачей и более 130 тысяч ветеринарных фельдшеров.

Ежегодно ветеринарные специалисты проводили более 5 миллиардов прививок и специальных обработок животных, а также осуществляли ветеринарно-санитарную экспертизу животноводческой продукции, с целью повышения санитарного качества молока в соответствии с государственным стандартом. Они также активно проводили пропаганду ветеринарных знаний среди населения. Особое значение приобретали ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с переходом животноводства на промышленную основу. В этом помогали созданные в конце 60-х годов хозрасчетные ветеринарно-санитарные отряды, которые производили дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на фермах, мясокомбинатах и других объектах. Ветеринарная служба СССР сотрудничала с ветеринарными организациями зарубежных стран, включая страны-члены СЭВ и Афганистан.

В 1970-е годы СССР продолжал активно развивать сельское хозяйство, основываясь на принципах плановой экономики. Несмотря на некоторые проблемы, такие как недостаток современной техники и недофинансирование, были достигнуты значительные успехи. Одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства в 1970-е годы было увеличение производства зерна. Были введены меры по увеличению посевных площадей, внедрению новых сортов сельскохозяйственных культур и современной техники. В результате, производство зерна в СССР достигло высоких показателей, что позволило стране стать ведущим экспортером зерна. Также в 1970-е годы активно развивалось животноводство. Были приняты меры по улучшению кормовой базы, внедрению новых технологий и селекции, а также строительству современных животноводческих комплексов. В результате, производство мяса, молока и других животноводческих продуктов также значительно увеличилось. Важным аспектом развития сельского хозяйства в 1970-е годы было также совершенствование системы образования и подготовки кадров. Были созданы специализированные учебные заведения, где обучали квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук. Однако, несмотря на достигнутые успехи, развитие сельского хозяйства в СССР в 1970-е годы также сталкивалось с рядом проблем. Недостаток современной техники, недофинансирование и отсутствие стимулов для коллективных ферм и сельхозпредприятий привело к снижению эффективности работы и ухудшению качества продукции. Таким образом, в 1970-е годы развитие сельского хозяйства в СССР было основано на увеличении производства зерна и развитии животноводства, а также на совершенствовании системы образования и подготовки кадров. Однако, некоторые проблемы такие как недостаток современной техники и недофинансирование оставались актуальными. Развитие сельского хозяйства в СССР в 1980 годы представлялось сложной и важной задачей для государства. Несмотря на некоторые проблемы, сельскохозяйственная отрасль страны находилась на достойном уровне развития и имела определенные достижения.

Одной из главных целей в сельском хозяйстве СССР в 1980 году было обеспечение населения качественной и доступной продовольственной продукцией. Для достижения этой цели правительство страны проводило ряд мероприятий. Одним из ключевых направлений развития сельского хозяйства в этот период было реформирование колхозной и совхозной системы и повышение её эффективности. Продвижение кооперативных форм организации хозяйства и внедрение новых технологий и методов возделывания земли способствовали увеличению производства сельхозпродукции.

Для усиления внутреннего потребления сельскохозяйственной продукции в СССР в 1980 годы была проведена программа по строительству жилищного фонда в сельской местности. Это содействовало удобству и комфорту жизни сельских жителей, а также способствовало развитию розничной торговли и сбыту продукции, создавая дополнительные условия для её реализации.

Сельское хозяйство активно развивалось и в сфере научно-исследовательской деятельности. Создание новых гибридных сортов сельхозкультур, применение удобрений и пестицидов позволяли увеличить урожайность и качество сельхозпродукции. Ведущие научные институты страны занимались разработкой инновационных методов фермерского хозяйства и селекции животных, что повышало производительность и эффективность сельскохозяйственного сектора.

Однако, помимо положительных факторов, в сельском хозяйстве СССР наблюдались и проблемы. Недостаточность инфраструктуры и технической базы сельского хозяйства затрудняла достижение максимального уровня производства. Также были отмечены проблемы в организации сбора и хранения сельхозпродукции, что приводило к её частичной утрате.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, развитие сельского хозяйства в СССР в 1920-1980 гг. можно назвать успешным, хотя и с присутствием определенных проблем. Тем не менее, государство продолжало активно работать над их решением и стремилось обеспечить достаточное количество высококачественной продовольственной продукции для своего населения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данилов В.П. Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства в СССР. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1957. 359 с.

Зеленин И.Е. Был ли «колхозный неонэп»? Отечественная история. 1994. Номер 2. С. 105-121.

Казанбиев МЛ. Национально государственное строительство в Дагестанской АССР (1920- 1940 гг.). Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР, 1960. 145 с.

Козлов В. И. Национализм, национал-сепаратизм и русский вопрос. Отечественная история. 1993. Номер 2. С. 44.

Коржихина Т.П., Сенина А.С. История Российской государственности М.: Интерпракс, 1995. 347 с.

Красовицкая Т.Ю. Модернизация России. Национально-культурная политика 20-х годов. М., Институт российской истории РАН, 1998. 416 с.

Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. М. Л. Госполитиздат, 1956. 643 с.

Очерки истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии. Чебоксары: Чувашское книжное изд-во, 1989. Т. 1. 301 с.

Плотников И.Е. О темпах и формах коллективизации на Урале. Отечественная история. 1994. Номер 3. С.77-91.

Скородумова И.П. Региональные проблемы экономической политики (на примере развития индустриального комплекса). Региональные особенности экономической политики переходного периода в СССР: Сб. статей. М.: Институт истории СССР, 1983. С. 11-17.

Тишков В. Национальности и национализм в постсоветском пространстве (Исторический аспект) Этничность и власть в полиэтничных государствах. Материалы Международной конференции 1993. М.: Наука, 1994. 313 с.

Федотов Г.П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры. Т. 1 СПб. София, 1991. 350 с.

Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. Избранные произведения А.В.Чаянова. М.: Московский рабочий, 1989. С. 181-272.

Шмелев И.П., Попов В.В. На переломе: перестройка экономики в СССР. М.: изд-во АПН, 1989. 399 с.

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE USSR IN 1920-1980: A HISTORICAL EXCURSUS

Pribytkov, Alexey Alexandrovich¹, Arifullin, Evgeny Zaudyatovich², Zvyagina, Lilia Nikolaevna³, Kalach, Elena Vladimirovna⁴, Chekmeneva, Tatiana Gennadyevna⁵

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: modus16@rambler.ru

²Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: arif-vrn@mail.ru

³Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: zvyagina.l@list.ru

⁴Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: elenakalach@cchgeu.ru

⁵Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: politehist@mail.ru

Abstract

From 1920 to 1980, agriculture in the Soviet Union went through a period of intense changes and reforms aimed at modernization and industrialization of the industry. In this article, we will examine the key aspects of agricultural development in the USSR during the mentioned era, analyzing its importance for the country's economy and the lives of Soviet citizens.

Keywords: era, agriculture, land, modernization, man, country.

REFERENCE LIST

Danilov V.P. Sozdanie material'no-tekhnicheskikh predposylok kollektivizacii sel'skogo hozyajstva v SSSR. M.: Izd-vo Akademii auk SSSR, 1957. 359 s.

Zelenin I.E. Byl li «kolhoznyj neonep»? Otechestvennaya istoriya. 1994. Nomer 2. S. 105-121.

Kazanbiev ML. Nacional'no gosudarstvennoe stroitel'stvo v Dagestanskoj ASSR (1920- 1940 gg.). Mahachkala: Dagestanskij filial AN SSSR, 1960. 145 s.

Kozlov V. I. Nacionalizm, nacional-separatizm i russkij vopros. Otechestvennaya istoriya. 1993. Nomer 2. S. 44.

Korzhihina T.P., Senina A.C. Istoriya Rossijskoj gosudarstvennosti M.: Interpraks, 1995. 347 s.

Krasovickaya T.YU. Modernizaciya Rossii. Nacional'no-kul'turnaya politika 20-h godov. M., Institut rossijskoj istorii RAN, 1998. 416 s.

Lyashchenko P.I. Istoriya narodnogo hozyajstva SSSR. M. L. Gospolitizdat, 1956. 643 s.

Ocherki istorii sel'skogo hozyajstva i krest'yanstva CHuvashii. CHEboksary: CHuvashskoe knizhnoe izd-vo, 1989. T. 1. 301 s.

Plotnikov I.E. O tempah i formah kollektivizacii na Urale. Otechestvennaya istoriya. 1994. Nomer 3. S.77-91.

Skorodumova I.P. Regional'nye problemy ekonomicheskoy politiki (na primere razvitiya industrial'nogo kompleksa). Regional'nye osobennosti ekonomicheskoy politiki perekhodnogo perioda v SSSR: Sb. statej. M.: Institut istorii SSSR, 1983. S. 11-17.

Tishkov V. Nacional'nosti i nacionalizm v postsovetskom prostranstve (Istoricheskij aspekt) Etnichnost' i vlast' v polietnicheskikh gosudarstvah. Materialy Mezhdunarodnoj konferencii 1993. M.: Nauka, 1994. 313 s.

Fedotov G.P. Sud'ba i grekhi Rossii: Izbrannye stat'i po filosofii russskoj istorii i kul'tury. T. 1 SPb. Sofiya, 1991. 350 s.

CHayanov A.B. Osnovnye idei i formy organizacii sel'skohozyajstvennoj kooperacii. Izbrannye proizvedeniya A.V.CHayanova. M.: Moskovskij rabochij, 1989. S. 181-272.

SHmelev I.P., Popov V.V. Na perelome: perestrojka ekonomiki v SSSR. M.: izd-vo APN, 1989. 399 s.